

О‘SPIRINLARDAGI XAVOTIRNI IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Dexkonova Marg`uba Erkinovna, Namangan davlat universiteti psixologiya kafedrası o‘qituvchisi.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola o‘spirinlarda xavotirlikni namoyon bo‘lishi tadqiqotlar asosida tahlil qilinadi. O‘spirinlarning o‘ziga xos o‘zlarini ifoda etish jarayonida ijtimoiy ta’sir, emotsional ehtiyojlar va o‘zaro munosabatlar kabi psixologik omillar rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘spirin jamiyatda o‘z o‘rnini topishi, kasb tanlashi, kelajak rejalari tuzish kabi ma’suliyatli qarorlar qabul qilishiga xavotir salbiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘spirinlik davrida orzuni bo‘lishi motivatsiyani shakllanishiga ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi. Shaxsiy xavotirning bo‘lishi cyberbullying kabi negativ jarayonlar orqali ruhiy salomatlik va xulq-atvorga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, oilaviy qo‘llab-quvvatlash, tengdoshlarning ijobiy roli va pozitiv fikrlash muhim omillar sifatida aniqlangan.

MAQSAD: o‘spirinlarda xavotirlikning namoyon bo‘lishiga ta’sir etuvchi psixologik omillarni tahlil qilish va uning shaxs rivojlanishiga ta’sirini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda o‘spirinlar psixologiyasi va xavotirlik muammolariga oid ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va psixologik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari xavotirlik o‘spirinlarning kasb tanlashi, kelajakni rejalashtirishi va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Shuningdek, shaxsiy xavotir va kiberbulling ruhiy salomatlik hamda xulq-atvorga salbiy ta’sir etishi, oilaviy qo‘llab-quvvatlash, tengdoshlar yordami va pozitiv fikrlash esa xavotirni kamaytiruvchi muhim omillar ekani aniqlandi.

XULOSA: o‘spirinlarda xavotirlikni kamaytirish uchun oilaviy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish, ijobiy ijtimoiy muhitni yaratish va psixologik profilaktika choralarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: o‘spirinlik yoshi, ijtimoiy tarmoqlar, Psixologik determinantlar, Tengdoshlar ta’siri, Emotsional va ijtimoiy ehtiyojlar, Cyberbullying va ijtimoiy taqqoslash, pozitiv fikrlash, orzu.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ.

Дехконова Маргуба Эркиновна, Наманганский государственный университет преподаватель кафедры психологии.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется поведение подростков с учетом исследований, посвященных проявлениям тревожности. Такие психологические факторы, как социальное влияние, эмоциональные потребности и межличностные отношения, играют важную роль в процессе самовыражения подростков. Результаты исследования показывают, что тревожность негативно сказывается на

способности подростков найти свое место в обществе, выбрать профессию и принимать ответственные решения, в частности касающиеся планирования будущего. Наличие мечты в подростковом возрасте неизбежно сказывается на формировании мотивации. Личностная тревожность негативно влияет на психическое здоровье и поведение, в том числе через такие явления, как кибербуллинг. Важными факторами также признаны поддержка семьи, положительное влияние сверстников и позитивное мышление.

ЦЕЛЬ: проанализировать психологические факторы, влияющие на проявление тревожности у подростков, и определить её влияние на развитие личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные работы по психологии подростков и проблеме тревожности. Используются аналитический, сравнительный и психологический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что тревожность отрицательно влияет на профессиональное самоопределение, планирование будущего и социальную адаптацию подростков. Установлено также, что личностная тревожность и кибербуллинг негативно отражаются на психическом здоровье и поведении, тогда как поддержка семьи, позитивное влияние сверстников и позитивное мышление способствуют снижению уровня тревожности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для снижения уровня тревожности у подростков необходимо укреплять семейную поддержку, создавать благоприятную социальную среду и совершенствовать меры психологической профилактики.

Ключевые слова: подростковый возраст, социальные сети, психологические детерминанты, влияние сверстников, эмоциональные и социальные потребности, кибербуллинг и социальное сравнение, позитивное мышление, мечта.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ANXIETY IN ADOLESCENTS

Marg'uba Erkinovna Dexkonova, Namangan State University

Lecturer, Department of Psychology.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the behavior of adolescents based on research on the manifestation of anxiety. Psychological factors such as social influence, emotional needs, and interpersonal relationships play a role in the process of adolescents' self-expression. The results of the study show that anxiety negatively affects the ability of adolescents to find their place in society, choose a profession, and make responsible decisions such as making plans for the future. Having a dream during adolescence cannot but affect the formation of motivation. The presence of personal anxiety has a negative impact on mental health and behavior through negative processes such as cyberbullying. Family support, positive peer roles, and positive thinking have also been identified as important factors.

AIM: to analyze the psychological factors influencing the manifestation of anxiety in adolescents and determine its impact on personality development.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific research on adolescent psychology and anxiety. Analytical, comparative, and psychological research methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that anxiety negatively affects adolescents' career choice, future planning, and social adaptation. Personal anxiety and cyberbullying were found to have adverse effects on mental health and behavior, while family support, positive peer influence, and positive thinking were identified as important protective factors.

CONCLUSION: reducing anxiety in adolescents requires strengthening family support, creating a positive social environment, and improving psychological prevention strategies.

Keywords: adolescence, social media, psychological determinants, peer influence, emotional and social needs, cyberbullying and social comparison, positive thinking, dream.

Jlk o'spirinlik davri «kamolot bo'sag'asi» deb ta'riflanadi. Bu kamolot bosqichi fiziologik, psixologik va ijtimoiy chegaralarni o'z ichiga oladi. Psixologiya fani o'spirinlik muammosini kompleks o'rganishni da'vat etadi. Bu juda qiyin masala, chunki psixofiziologik taraqqiyot sur'ati bilan uning bosqichlari ijtimoiy yetilish muddati bilan hamma vaqt ham to'g'ri kelavermaydi. Akseleratsiya natijasida bugungi ilk o'spirinlarning taraqqiyoti avvalgi avlodlarga nisbatan o'rtacha ikki-uch yil avval yetilmoqda. O'spirinlik-bu odamning fuqaro sifatida shakllanishi, uning ijtimoiy jihatdan yetilishi, o'z taqdirini o'zi hal qilishi, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi davri, fuqaro va vatanparvarning ma'naviy sifatleri tarkib topadigan davrdir. Faol ijtimoiy hayot, o'qishning yangi xarakteri (mustaqil bilim olish) yigit va qizlarda dunyoqarashning shakllanishiga, ularda mustaqillik va burch hissining tarkib topishiga, bilimning turli sohalarida ularning ijodiy qobiliyatini avj oldirishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Rus psixologi L.S.Vigotskiy 1920-yillardayoq ilk o'spirinlar haqida nazariyalar ko'pligini ta'kidlagan edi. Ilk o'spirinlar haqida 3ta yirik yo'nalishlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi yo'nalish, biogenetik yo'nalish deb ataladi, uning asosida yetilishning biologik jarayonlari yotadi. Ikkinchi yo'nalish sotsiogenetik yo'nalish deb ataladi, unda asosiy e'tibor ijtimoiylashuvga qaratiladi. Uchinchi yo'nalish psixogenetik deb atalib, uning asosida psixik jarayonlar va funksiyalarning rivojlanishi yotadi.

Taraqqiyotning biogenetik nazariyalarida rivojlanishning biologik determinantlariga asosiy urg'u beriladi. Rivojlanish jarayonining o'zi bosqichlari universal bo'lgan yetilish sifatida talqin etiladi. Bu yo'nalishning yorqin namoyandalaridan biri XX asr amerikalik psixolog S.Xolldir. Uning ta'kidlashicha, rivojlanish psixologiyasining asosiy qonuni biogenetik «reka- pitulyatsiya qonuni» hisoblanadi, unga ko'ra individual rivojlanish, ontogenez filogenezning asosiy bosqichlarini takrorlaydi. Biogenetik

nazariyaning boshqa varianti nemis «konstitutsional psixologiya» vakillari tomonidan ishlab chiqildi. E.Krechmer va E.Yensh ba'zi biologik omillar asosida (tana tuzilishi tiplari va boshqalar) shaxs tipologiyalari muammolarini ishlab chiqib, insonning jismoniy tiplari va uning rivojlanish xususiyatlari orasida qandaydir bo'g'lanish mavjud bo'lsa kerak, deb taxmin qiladilar. E.Krechmer barcha insonlarni ikki tomonga joylashtirish mumkin, bir tomonda sikloid (oson qo'zg'aluvchan, kayfiyati o'zgaruvchan) ikkinchi tomonda shizoid (kamgap, hissiyotlari yorqin bo'lmagan) tiplarni joylashtirish mumkin. Krechmerning shogirdi K.Konradning ta'kidlashicha, bu tavsiflarni yosh bosqichlariga ham qollasa bo'ladi: O'smirlikdan oldingi davr «sikloid», ilk o'spirinlik esa «shizoid» davrga to'g'ri keladi. Shizoid shaxsning o'zspirinligi murakkab va og'ir kechadi, uning xislatlari individual-tipologik xususiyatlar bilan yanada chuqurlashadi. Sikloid shaxs ilk o'spirinlik xavotirlanishlarini yengil shaklda boshidan kechiradi, bu yoshning xususiyatlari uning tipologik xususiyatlari bilan muvozanatlashadi.

Nemis olimi V. Seller «Konstitutsiya va rivojlanish» asarida (1952) ta'kidlashicha, psixik va somatik rivojlanish orasidagi boglovchi zveno bola tana tuzilishining o'zgarishi va uni anglash hisoblanadi.

Biogenetik yo'nalish namoyandalari olimlar e'tiborini taraqqiyotning psixik va jismoniy o'zaro bogliqligini o'rganishga qaratdilar. Bu psixofiziologiya uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi. Psixika taraqqiyotini faqat biologik qonunlar asosida tushunish muvaffaqiyatga erishmadi. Ular taraqqiyotning ijtimoiy omillarining rolini yo'qqa chiqarib, faqat biologik omillarning rolini bo'rttirmoqchi bo'ldilar. Shunday nazariyalardan biri mashhur amerikalik psixolog A.Gezell nazariyasidir. U taraqqiyotda biologik omillarga urg'u beradi. Gezellning fikricha, ilk o'spirinlik yoshi 11 dan 21 yoshgacha davom etadi, ulardan birinchi besh yil (11 dan 16 yoshgacha) bo'lgan davr juda muhimdir. Uning ta'kidlashicha, o'n yil, oltin davr bo'lib bola muvozanatli, hayotni oson idrok etadi, ota-onasi bilan muomalasi yaxshi, tashqi ko'rinishi haqida qayg'urmaydi. 11 yoshdan organizmda qayta qurish boshlanadi; bola ta'sirchan bo'lib qoladi, qarshilik ko'rsatish (negativizm), kayfiyatning tez o'zgarishi, tengdoshlari bilan janjallar, ota-onaga qarshi isyon paydo bo'ladi. 12 yoshda hayotga munosabat ijobiylasha boshlaydi, o'smirning oiladan uzoqlashishi hamda tengdoshlarining ta'siri kuchaya boradi. Bu yoshdagi asosiy xislatlar: aqllilik, chidamlilik va hazil, psixologiya bilan qiziq boshlaydi, ota-onaga ham tanqidiy munosabatda bo'la boshlaydi, do'st tanlashi ham o'zgarib boradi, somatik o'zgarishlar kuchayganligi sababli kayfiyatning tez o'zga-rishi namoyon bo'ladi.

U o'zini boshqalar bilan solishtirishni, kino va adabiy qahramonlarga o'zini o'xshatib, muhokama qilishni yoqtiradi. Gezellning ta'kidlashicha, 15 yoshlilarning xususiyatlarini yagona shaklda ifodalash qiyin, chunki individual farqlar ortib boradi. Bu yoshdagi yangi psixologik tuzilma - mustaqillik ruhining ortishi bo'lib, bunda o'smirning maktab va oilaga munosabati kuchayadi, tashqi nazoratdan qochish o'z-o'zini nazorat qilish va ongli o'z-o'zini tarbiyalash bilan uyg'unlashadi. Bularning barchasi o'smirning salbiy ta'sirlarni idrok qilish va tez xafa bo'lishini orttiradi.

16 yoshda yana osoyishtalik boshlanadi: isyonchilik xushchaqchqlikka aylanadi, ichki mustaqillik, hissiy barqarorlik, muloqotchanlik, kelajakka intilish kuchayadi. Shunday

qilib, Gezellda biogenetik konsepsiya taraqqiyotning turli jihatlarini, xronologik birlashtirilgan tavsiflashga aylanadi.

Sotsiogenetik nazariyalarda ilk o'spirinlik xususiyatlari jamiyatning tuzilishidan, ijtimoiylashuv usullaridan, boshqalar bilan o'zaro ta'sir xususiyatlaridan kelib chiqadi. Ilk o'spirinlikni o'rganishda sotsiogenetik yo'nalish ijtimoiy psixologiyaning ta'siri bilan bog'liq. Nemis psixologi K.Levinning «maydon nazariyasi» bo'yicha insonning xulq-atvori, bir tomondan shaxsning, ikkinchi tomondan uni o'rab turgan muhitning funksiyasidir. Lekin shaxs xususiyatlari va muhit xislatlari o'zaro bog'liq. Bola oiladan, maktabdan tashqarida mavjud bo'la olmaydi, chunki bu ijtimoiy institutlar alohida olingan individlarsiz bo'lishi mumkin emas. Levin shaxsiy va muhit tarkibiy qismlarining birligi va o'zaro ta'sirini hayotiy yoki psixologik fazo deb ataydi. O'tish davrining muhim jarayonlari sifatida Levin shaxs hayotiy dunyo- sining, muloqot doirasining kengayishi deb hisoblaydi. Ilk o'spirinning xulq-atvori o'zgaruvchandir. Lekin konsepsiyasining yutug'i shundaki, u o'spirinlikni ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida qaraydi, shaxsning psixik taraqqiyotini uning ijtimoiy holatining o'zgarishi bilan bog'laydi.

Yu. A. Samarinning ta'kidlashicha o'spirinlar ruhiyatida o'ziga xos qarama-qarshiliklar, ichki ziddiyatlar mavjud bo'ladi. Ularning moddiy jihatdan ota-onaga, oliy o'quv yurti maxmuriyatiga bog'liqligi iqtisodiy ziddiyatni keltirib chiqaradi. Bu xol talablaarning xoxishlari bilan mavjud imkoniyatning nomutanosibligi tufayli sodir bo'ladi. Talabalar varaqa savollariga bergan javoblaridan ma'lum bo'lishicha ularda o'quv faoliyati tizimini tasavvur etishdan tashqari, uning ayrim imkoniyatlari yuzasidan muayyan bilimlar ham bo'ladi.

Natijalar

O'spirinlarda xavotimi o'rganish maqsadida Spelberger-Xaninning "Xavotir darajasini aniqlash", Frayburg savolnomasi yordamida shaxs xususiyatlarini o'rganish, Libovitsaning "Ijtimoiy xavotirlanish shkalasi", A.M.Prixodjan tomonidan ishlab chiqilgan "Orzular va qo'rquvlar" proyektiv metodikasi o'tkazildi. Tadqiqotimizda ishtirok etgan sinaluvchilarimiz jami 196 nafar maktab o'quvchilaridan iborat bo'lib, ularning 83 nafari yigitlar va 113 nafari qiz bolalardir. Ularning yosh ko'rsatkichlari tahlil qilinganda, 15 yoshlilar 35 nafarni, 16 yoshlilar 85 nafarni, 17 yoshlilar 66 nafarni, 18 yoshlilar 10 nafarni tashkil etgan. Quyida biz yosh ko'rsatkichini 1-jadvalda aks ettirganmiz.

Yosh tafovuti bo'yicha ko'rsatkichlar

Yoshi	Nafar	Foiz %
15 yosh	35 ta	17,9 %
16 yosh	85 ta	43,4 %
17 yosh	66 ta	33,7 %
18 yosh	10 ta	5,1 %

Sinaluvchilarimizni jins tafovutlari ko'rsatkichlari bo'yicha quyidagi natijaga ega bo'ldik.

Sinaluvchilarning jins bo'yicha tafovutlari.

Jami sinaluvchilarimizni jins tafovutlari bo'yicha yigitlar 83 ta bo'lib, 42,3 % ni, qizlar esa 113 nafar bo'lib, 57,7 % ni tashkil etdi.

Tadqiqotimiz davomida sinaluvchilarni sinf ko'rsatkichlari bo'yicha uch guruhdan iborat bo'lib, ularning 53 nafari 9-sinf o'quvchilari (27 %), 10-sinf o'quvchilari 97 nafar (49,5 %), 11-sinf o'quvchilari esa 46 nafar bo'lib jami sinaluvchilarmizning 23,5 foizini tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar 89 quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

Guruh tafovutlari bo'yicha ko'rsatkichlar tahlili

Sinflar	Nafar	Foiz %
9-sinflar	53	27,0 %
10-sinflar	97	49,5 %
11-sinflar	46	23,5 %

O'spirinlardagi xavotirni orzularga ta'sirining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish maqsadida bir qancha metodikalardan foydalandik. Ulardan biri "Orzulalar va qo'rquvlar" metodikasidir. Metodikaning birinchi bandida o'tmish, kelajak, maqsadlar

haqida 6 ta tugallanmagan jumlar berilgan. Sinaluvchilarga bu jumalarni yakunlash, to'ldirish vazifasi berildi. Olingan javoblar 3- jadvalda quyidagi natijani ko'rsatdi.

Tugallanmagan jumlar Mening o'tmishim menga tuyuladi

Javoblar	Soni	Foizlarda %
Salbiy	72	36,7 %
Ijobiy	124	63,3 %

Sinaluvchilarni 72 nafari salbiy (36,7%), 124 nafari ijobiy (63,3%) fikrlarni bildirgan. Aytishimiz mumkinki 72 nafar sinaluvchilar o'tmish ular uchun ahamiyatsiz ekanligi, o'tmishda ma'suliyatsiz bo'lganligi, haqidagi fikrlaridir.

Tugallanmagan jumlar " Mening kelajagim menga ... tuyuladi"

Javoblar	soni	Foizlarda%
salbiy	12	6,1%
ijobiy	184	93,9%

Tugallanmagan jumlar_Mening kelajagim menga_tuyuladi. Bu jumlaning sinaluvchilarning 12 nafari salbiy(6,1%), 184nafari ijobiy (93, 9%) fikrlarni bergan. Bu esa har bir o'spirin kelajagini porloq bo'lishini hojlashi, kelajakdan omadlar kutayotganligini bildiradi.Garchi barcha birdek harakat qilmasa ham orzulari borligini bildiradi.

3.Tugallanmagan jumlar "Ilgari men..."

Javoblar	soni	Foizlarda %
Salbiy	82	41,8
Ijobiy	114	58,2

Tugallanmagan jumlar _Ilgari men_ . shkalasida sinaluvchilar o'z o'tmishi haqidagi tasavvurlarini ifodalashgaa harakat qilgan. Javoblarga ko'ra 82 nafari salbiy (41%) fikr bildirgan. Bizningcha bu o'spirinlar ilgari ko'ngilsiz voqea hodisalarni hanuzgacha eslab yurgan bo'lishlari mumkin. 114nafari sinaluvchilar esa ijobiy(58,2%) javoblarni bergani aniqlagan. Bizning fikrimizcha bu o'quvchilar bolaligidan mamnun, yaxshi ta'surotga ega bo'lgan bo'lishlari mumkin.

Tugallanmagan jumlalar “Kelajakda men...”

Javoblar	nafar	Foizlarda%
Salbiy	14	7,1%
Ijobiy	181	92,3%

Tugallanmagan jumlalar Kelajakda men_shkalasida 14nafar sinaluvchi salbiy(7,1%) va 181 nafari esa ijobiy(92,3%) fikrlarni bildirgan. Bu jumla ham yoshlarni kelajakka bo'lgan umidlari borligini bildiradi.

Tugallanmagan jumlalar “ Men kichkina bo'lganimda...”

Javoblar	nafar	Foizlarda%
salbiy	41	20,9%
ijobiy	155	79,1%

Tugallanmagan jumlalar Men kichkina bo'lganimda 41nafar sinaluvchi salbiy(20,9%) va 155 nafari esa ijobiy(79,1%) fikrlarni bildirgan. Bu jumla ham bolalikdagi shaxsiy fikrlarga bog'liqlik borligini bildiradi.

Tugallanmagan jumlalar Voyaga yetganimda.....

Javoblar	nafar	Foizlarda %
salbiy	14	7,1%
ijobiy	178	90,8 %

Tugallanmagan jumlalar Voyaga yetganimda..... 14 nafar sinaluvchi salbiy(7,1%) va 178 nafari esa ijobiy(90,8%) fikrlarni bildirgan. Bu jumla ham bolalikdagi shaxsiy fikrlarga bog'liq ravishda kelajak haqida o'z o'rnini topishga intilish yoki xohish borligini bildiradi.

Muhokama

Tadqiqotdagi sinaluvchilarimizni guruh ko'rsatgichi bo'yicha 9-sinf bilan 11-sinf o'spirinlar guruhini o'zaro noparametrik Manni-Uitni mezonidan foydalanib ishlashimiz natijasida (-jadval) barcha o'tkazilgan metodika shkalalari bo'yicha solishtirilayotgan guruhlardagi yosh ko'rsatgichi bo'yicha ishonchli farqlarning kuzatilganini aniqladik. Bizning tadqiqotimizda xavotirni orzularga ta'sirini aniqlash uchun “Orzular va qo'rquvlar” proyektiv metodikasidan foydalandik

Bu metodikamizning “Umidlaringiz” shkalasida quyidagi natijalarni kuzatdik IX va XI sinflar o’rtasida ushbu shkala bo’yicha ishonchli farqlar kuzatildi. ($U=705$; $p<0,001$) IX sinf o’quvchilarini XI sinfga qaraganda nisbatan umidlari yuqoriroq ekanligini ko’rishimiz mumkin. Bu natija ehtimol IX sinf o’quvchilarini umid va orzuni aynan bir xil ma’noda tushunishlari natijasi mumkin. Ko’p hollarda IX sinf o’quvchilari hali orzular sari harakat qilmagan, o’z oldiga maqsad qo’ymagan, hali vaqt bor deb hisoblashlari natijasi bo’lishi ham mumkin. Biz bilamiz orzu aslida hali ishlanmagan loyihaga o’xshaydi. IX sinf o’quvchilarida ham orzu qilinadi, lekin o’z imkoniyatlari, orzuni amalga oshirish mexanizmlari, yo’llari, uchraydigan to’siqlar hisobga olinmagan bo’lishlari mumkin.

Xulosa

Dunyoda va mamlakatimizda ro’y berayotgan jo’shqin ijtimoiy hodisalar, axbortlar tizimini kengayishi, o’zgarishlar yosh avlodga o’z ta’sirini ko’rsatmay qolmaydi. Bu jarayonlarda insonlarni ruhiy xotirjamligini saqlashi insonda o’z kuchini saqlash, kun davomida meyoriy faoliyatini ta’minlab beradi. Lekin insonda xavotirning yuqori bo’lishi bularning barchasiga rahna solishi mumkin. Mazkur mavzuga bag’ishlangan tadqiqotlarimizning natijasida o’spirinlardagi xavotirni ijtimoiy- psixologik xususiyatlari va ularning ijtimoiy psixologik asoslari muayyan darajada yoritildi.

Xavotirni insonlarga salbiy ta’siri sharq mutafakkirlarining asarlaridagi ruhiy hotirjamligi munosabatlari va hamkorlik faoliyatini yo’lga qo’yish masalalari o’rganildi. Shu bilan birga tadqiqot ishimizda mahalliy psixologlar, rus hamda xorij olimlarining ilmiy ishlari orqali xavotir va orzu masalalarini o’rganishga harakat qildik. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar milliy-madaniy, hududiy va pedagogik-psixologik xususiyatlari, ya’ni o’ziga xosligi bilan keskin tafovutlanishi isbotlandi. Shuni qayd etish muhimki, mazkur muammoga doir e’tiborga loyiq tadqiqotlarida psixologiya, ta’lim psixologiyasi, yosh davrlari psixologiyasi, sotsial psixologiya va etnopsixologiyani rivojlantirish uchun juda ko’p qimmatli faktlar va g’oyalar mavjud.

Ta’lim jarayonida ta’lim beruvchilar ta’lim oluvchilarni individual xususiyatlarini bilish, orzu qilishning naqadar ahamiyatli ekanligi, o’zaro ta’sir va munosabatlar jarayonida bir-birining zaif va kuchli tomonlarini hisobga olish mihim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия / И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. - М.: Academia, 2018. – 256 с.
2. Dodge K.A. (1993). Xulq-atvor va depressiyani rivojlanishidagi ijtimoiy-kognitiv mexanizmlar. Yillik psixologiya sharhi, 44, 559-584. doi: 10.1146 / annurev.ps.44.020193.003015.
3. Umarov B.M., Rustamova N.X.. Shaxsni o‘rganishning psixodiagnostik vositalari va unga qoyiladigan psixologik talablar. Zamonaviy ta’lim. 2015-yil 18-23 b.
4. Soldatova G.U., Olkina O.I. Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va himoya qilinishiga munosabat: rus bolalar va o‘spirinlari xavfsizligi masalalari // Milliy psixologik jurnal. - 2015. - № 3 (19). - S. 56-66. doi: 10.11621 / npj. 2015.0306.
5. Kuchkarbekova Z. Psychological characteristics of the impact of social networks on adolescents – ijtimoiy tarmoqlarning psixologik xususiyatlari, cyberbullying va emosional boshqaruv ta’siri tahlili.